

IMKONIYATI CHEKLANGAN O‘QUVCHILARNING OG‘ZAKI VA YOZMA NUTQ KAMCHILIKLARI

G‘ofurova Umida O‘tkirbek qizi

Qo‘qon DPI Maxsus pedagogika (logopediya) yo‘nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Imkoniyati cheklangan o‘quvchilarda bir nechta og‘zaki va yozma nutq kamchiliklari ikkilamchi nuqson sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu maqolamda men aqli zaif bolalarga uchraydigan og‘zaki va yozma nutq kamchiliklarini kelib chiqish sabablari va bartaraf etishga qaratilgan logopedik ishlar haqida ma‘lumotlar berib o‘taman.

Kalit so‘zlar: aqli zaif bolalar, debil, imbetsil, idiot, disleksiya, aleksiya, disgrafiya, agrafiya, dislaliya, alaliya, dizartriya, anartriya.

Hammamizga ma‘lumki imkoniyati cheklangan bolalarning bir necha turlari mavjud va har bir nuqson kompleks yondashiladigan mashg‘ulotlarga muhtoj. Men o‘zimning ushbu maqolamda ikkilamchi og‘zaki va yozma nutq kamchiliklari mavjud aqli zaif bolalar bilan olib boriladigan kompleks hamda logopedik mashg‘ulotlar olib borish bosqichlari haqida ma‘lumotlar berib o‘taman. Aqli zaif bolalar toifasini ko‘p adabiyotlarda 3 ta turi keltirib o‘tiladi: debil, idiot hamda imbetsil. Aqli zaif bolalarning debel darajasi kuzatiladigan bolalarda savodga o‘rgatish ishlari olib boriladi. Qolgan turklariga faqatgina jismoniy mehnat va o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatish o‘rgatiladi. Aqli zaif bolalarda nutq buzilishi va ularni me‘yorga keltirish xususiyatlari oliy nerv faoliyati hamda psixik rivojlanishning o‘ziga xos tomonlari bilan belgilanadi[1. 432b]. Undan tashqari aqli zaif bolalarda nutqiy jarayonlar: guvrash, chug‘rash va ilk so‘zlarning namoyon bo‘lishi bir muncha kech sodir bo‘ladi. Masalan aqli zaif bolaning ilk so‘zlari 3 yoshdan boshlab paydo bo‘ladi. Aqli zaif bolalarda nutq buzilishlari tizimli(sistemali) xarakterga ega[1.433b]. Bunday bolalarning og‘zaki nutqida sensomotor buzilishlar, nutqning mazmunan buzilishi va til jihatidan buzilish holatlari kuzatiladi va ular orasi til jihatidan va mazmunan buzilishi eng og‘ir

darajadagi buzilish hisoblanadi. Aqli zaif bolalarda nutq buzilishlari kuzatilishiga qarab 2 turga ajratiladi: 1) Nutqi rivojlanmagan oligofren bolalar hamda 2) nutq kamchiliklari bilan murakkablashgan atipik vakillar[1.434b]. Bunday bolalarda mashg‘ulotlardan samarali natija olish bir muncha kech va qiyin jarayon bo‘lib, logopeddan sabr va mashaqqatli yo‘l talab etadi. Imkoniyati cheklangan bolalarning ushbu turida maktabgacha davrda ham maktabning boshlang‘ich sinfida ham yozma nutq kamchiliklari yaqqol namoyon bo‘ladi. Logoped O.V.Pravdina yozma nutq kamchiliklarini bartaraf etishni 3 bosqichda amalga oshirishni tavsiya etgan [2. 130b]. Undan tashqari bir qator logoped olimlar (M.Y.Xvatsev, R.Y.Levina, F.A.Rau) yozma nutq kamchiliklarini kelib chiqish sabablari og‘zaki nutqdagi turli xil buzilishlar oqibati deb hisoblaydilar va bu nutqiy kamchilikni bartaraf etishning yo‘li og‘zaki nutq kamchiliklarini kompleks tuzatish deb biladilar [2.131b]. Ammo bir muammo paydo bo‘ladi aqli zaif bolalarda nutqiy motorika va nutqni analiz qilish jarayoni qay darajada rivojlangan bo‘lishi mumkin? Bunday bolalarda nutq buzilishlarini bartaraf etish sog‘lom bolalarnikidan farq qiladi. Asosiy farq logopedning bolaga yondashishda bo‘lsa, ikkinchisi ularga ajratiladigan vaqtda. Albatta sog‘lom bola berilgan topshiriqlarni nisbatan to‘liq va xatosiz bajaradi. Aqli zaif bolalar esa ba‘zan hatto topshiriqlarni mutlaqo bajarmasligi ham mumkin. Aqli zaif bolalarda nutq buzilishlarining deyarli barcha ko‘rinishlari uchraydi: dislaliya, alaliya, dizartriya va anartriya, disgrafiya, agrafiya, disleksiya hamda aleksiya. Bu bola shaxsi rivojlanishiga to‘sqinlik qiluvchi sabablar. Yoki bu nuqsonlarga bola ruhiy holatini yanada murakkab holatga olib kelishgan sabab bo‘luvchi omillar deb ham aytish mumkin. Aqli zaif bolalar maktabga qabul qilingandan so‘ng ularni savodga o‘rgatish jarayoni tashkil etiladi. Aksariyat hollarda oligofren bolalar maxsus maktab- internatlarda o‘qishini hisobga olsak, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi ham oligofrenopedagog bo‘ladi. Demak nutqiy nuqsonlarni aniqlash ham oson kechadi. Bolaga tashxis qo‘yib bo‘lingach, logoped mashg‘ulotlar olib borishni boshlaydi. Bunday bolalarda logopedik mashg‘ulotning barcha bosqichlari sog‘lom tengdoshlaridan ancha ko‘proq vaqt talab etadi[3. 46b]. Masalan avtomotizatsiya 1-1, 5 yil vaqt oralig‘ida nihoyalaniadi. Aqli zaif bolalarda nutqning buzilishi logopediya doirasida M.Xvatsev, R.Ye.Levina, G.A.

Kashe, D.I.Orlova, M.A.Savchenko, Ye.F.Sobottovich, R.I.Lalayeva, K.K.Karlin tomonidan o‘rganilgan. Bu tadqiqotlar natijasiga ko‘ra yordamchi maktabning boshlang‘ich sinflarida aniq nuqsonlar 40-60% bolalarda kuzatilar ekan S.Ya.Rubinshteynning fikricha, aqli zaif bolalarda nutq rivojlanmasligining sababi “miya po‘stlog‘i faoliyatining zaifligi, barcha analizatorlarda yangi differensial aloqalarning sekinlik bilan ishlab chiqilishidadir”. Nutqiy eshitish analizatorlari doirasida differensial shartli aloqalarning asta rivojlanishi munosabati bilan aqli zaif bola ancha vaqt nutq tovushlarini ajrata olmaydi, atrofdagilar aytgan so‘zlarini aniq anglamaydi [4. 458-459b].

Xulosa qilib aytadigan logoped sog‘lom bolalardan farqli ravishda aqli zaif bolalarga alohida yondashishi va ular uchun mo‘ljallangan uzoq muddatli ish rejasi tuzib chiqishi kerak. Yuqorida aytilganidek aqli zaif bolalar idroki sust rivojlanganligi tufayli barcha mashg‘ulotlar kech o‘zlashtiriladi. Logopedik mashg‘ulotlar nuqsonlar turi va darajasiga ko‘ra tanlab olinadi. Sog‘lom bola bilan olib boriladigan mashg‘ulotlardan farqi shundaki, ular bir muncha soddalashtirilgan va uzoqroq muddatga belgilangan bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. M.Y. Ayupova “Logopediya”. Toshkent O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati ashriyoti 2007;
2. Raxmanova V.S. “Korreksion pedagogika va logopediya”. Toshkent “Iqtisod moliya” 2007;
3. F.M.Pulatova “Oligofrenopedagogika”. Toshkent 2006.
4. Z.R.Qahramonova “ O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy-tadqiqotlar” jurnali. Mualliflik maqolasi.